

Análisis de la emisión y dispersión del dióxido de nitrógeno en un sector de alto flujo vehicular

Alberto Córdova¹, Neyma García¹, Analí Machado¹, Gilberto Colina² y Cezar García³.

¹Centro de Combustibles Gaseosos para Vehículos (CEDEGAS) Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

²Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DISA), Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Tel. 0261-4128743

³Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

acordovaf@gmail.com

Recibido: 24-02-2015 Aceptado: 25-09-2015

Resumen

El propósito de esta investigación es evaluar la dispersión de las concentraciones de dióxido de nitrógeno en ambiente, en un sector de alta densidad vehicular y poblacional. El NO₂ proviene de la oxidación del óxido nítrico (NO) formado en la reacción del combustible con el nitrógeno y oxígeno del aire y de la reacción del NO con el O₃. Se seleccionaron dos puntos de muestreo: una zona de emisión conocida como La curva de Molina y la zona de dispersión ubicada sobre la dirección preferencial de los vientos, en un área cercana a la zona de emisión. Las concentraciones fueron determinadas tanto en época de lluvia, como de sequía, para ambas zonas. La captación de la muestra de NO₂ se realizó en el equipo RAC-5 y el método del arsenito de sodio (COVENIN 1717-82) fue empleado para el análisis del NO₂. Adicionalmente se determinaron las tasas de formación del poluyente y los parámetros cinéticos por época. Las mayores concentraciones de NO₂ se detectaron para la época de lluvia explicable tanto por su baja solubilidad como la ocurrencia de numerosos días de calma. Se encontró mayor tasa de formación de NO₂ en el período de lluvia que en período de sequía; asimismo se obtuvo mayor valor de la constante cinética en el mismo período, indicativo de que el origen del NO₂ proviene tanto por procesos de combustión como por vía fotoquímica.

Palabras claves: Dióxido de nitrógeno, modelamiento, fuentes móviles, tasa de formación.

Analysis of the emission and dispersion of nitrogen dioxide in areas of high vehicular traffic

Abstract

The objective of this study was to evaluate the dispersion of the concentrations of nitrogen dioxide (NO₂) in the environment in an area of high vehicular traffic and high population density. NO₂ forms when nitric oxide (NO), generated by the reaction of fuel, nitrogen and oxygen from the air, reacts with and is oxidized further by O₃. Two concentration sampling sites were selected within the testing area: an emission zone known as Curva de Molina, and a nearby dispersion zone characterized by prevailing winds. The concentrations were determined during the rainy and dry seasons for both zones. The NO₂ samples were captured using RAC-5 equipment, and were analyzed using the Sodium Arsenite Absorption Method (COVENIN 1717-82 Standard). In addition, the rate of formation and kinetic parameters for the pollutant were also determined for each season. The highest concentrations of NO₂ were detected during the rainy season due to both its low solubility in water as well as the occurrence of many days with little or no wind. It was found that the rate of formation of NO₂ was higher during the rainy